
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 543.424.2

DOI 10.5281/zenodo.13819581

АНАЛИЗ КОНФОРМАЦИОННОГО СОСТАВА 1,2-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ И 1,3-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА И ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ

ANALYSIS OF THE CONFORMATIONAL COMPOSITION OF 1,2-PROPYLENE GLYCOL AND 1,3-PROPYLENE GLYCOL VIA RAMAN SPECTROSCOPY AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY

ЛЮБИМОВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ,*младший научный сотрудник,**Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.***НОВИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,***кандидат физико-математических наук, научный сотрудник,**Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.***LIUBIMOVSKII SERGEI OLEGOVICH,***Junior researcher,**Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.***NOVIKOV VASILIIY SERGEEVICH,***PhD, researcher,**Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.*

В настоящей работе проведено исследование конформационного состава 1,2-пропиленгликоля (1,2-ПГ) и 1,3-пропиленгликоля (1,3-ПГ) с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света и теории функционала плотности. Показано, что смоделированные спектры КР характеризуют основные закономерности экспериментальных спектров КР чистых 1,2-ПГ и 1,3-ПГ, а также согласуются с литературными данными. Установлено, что молекулы 1,3-ПГ в конформациях типа *xTTy* не содержат линий КР в окрестности 800 см^{-1} , благодаря чему такие молекулы можно отличить от молекул 1,3-ПГ, находящихся в иных конформациях. Продемонстрировано, что рассмотрение спектрального дублета в окрестности 800 см^{-1} позволяет различать 1,2-ПГ и 1,3-ПГ между собой.

In this article, we study the conformational composition of 1,2-propylene glycol (1,2-PG) and 1,3-propylene glycol (1,3-PG) using Raman spectroscopy and density functional theory. It is shown that the simulated Raman spectra characterize the main regularities of the experimental Raman spectra of pure 1,2-PG and 1,3-PG, and they are consistent with the literature data. It is found that 1,3-PG molecules in the *xTTy* conformations do not contain Raman bands in the area of 800 cm^{-1} , due to which these molecules can be distinguished from 1,3-PG molecules in other conformations. It is demonstrated that consideration of the spectral doublet in the area of 800 cm^{-1} allows one to distinguish 1,2-PG and 1,3-PG from each other.

Ключевые слова: спектроскопия комбинационного рассеяния света, теория функционала плотности, 1,2-пропиленгликоль, 1,3-пропиленгликоль.

Key words: Raman spectroscopy, density functional theory, 1,2-propylene glycol, 1,3-propylene glycol.

Такие химические соединения, как 1,2-пропиленгликоль (1,2-ПГ, $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_2\text{-OH}$) и 1,3-пропиленгликоль (1,3-ПГ, $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$) находят широкое применение в пищевой, химической, косметической и фармацевтической промышленности. 1,2-ПГ и 1,3-ПГ являются структурными изомерами, что приводит к их различным физико-химическим свойствам и колебательным спектрам. Из-за структурных различий количество стабильных конформаций молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ не совпадает. Так, молекула 1,2-ПГ не содержит элементов симметрии и имеет в своём составе хиральный атом углерода. Для каждого энантиомера 1,2-ПГ существует 27 стабильных конформаций, среди которых все являются уникальными по структуре и колебательным спектрам. Для молекулы 1,3-ПГ возможна 81 стабильная конформация, из которых только 25 уникальны по структуре и колебательным спектрам. Энергии молекул в различных конформациях существенно отличаются, и это приводит к тому, что некоторые конформации являются намного более вероятными, чем другие.

Рис. 1. Химическая структура молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ

Каждая конформация молекулы 1,2-ПГ описывается трёхбуквенным обозначением [1]. Можно пронумеровать атомы в молекулярном скелете следующим образом: H1-O1-C1-C2-O2-H2 , где атом C1 относится к группе CH_2 , атом C2 — к группе $\text{CH}(\text{CH}_3)$ (Рис. 1). Первая и третья строчные буквы обозначения конформации молекулы 1,2-ПГ (*транс* (*t*), *гош* (*g*) или *гош'* (*g'*)) относятся к торсионным углам H1-O1-C1-C2 и C1-C2-O2-H2 соответственно. Вторая заглавная буква (*T*, *G* или *G'*) указывает торсионный угол O1-C1-C2-O2 . Здесь буквы *g* и *G* — это *гош*-конформеры, которые соответствуют вращению связей по часовой стрелке, а буквы *g'* и *G'* — *гош'*-конформеры, которые соответствуют вращению против часовой стрелки.

Существуют определённые экспериментальные [2; 3], теоретические [4] и комбинированные [5; 6] исследования конформационного состава 1,2-ПГ, выделяющие в числе наиболее устойчивых конформаций молекулы 1,2-ПГ конформации *gG't* и *g'Gt* [2], *tG'g*, *gG't* и *g'G'g* [3], *g'Gt*, *gG't*, *tG'g*, *tGg'*, *g'G'g* и *gG'g'* [4], *tG'g*, *gG't*, *g'G'g*, *g'Gt*, *gG'g'* и *tGg'* [5; 6]. Однако публикации, в которых сообщалось бы о систематическом и методическом изучении спектров КР 1,2-ПГ, отсутствуют. Вследствие этого до настоящего времени не существует полного отнесения линий колебаний в спектрах КР 1,2-ПГ, а также методик спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света для оценки содержания и конформационного состава этого соединения.

Стабильные конформации молекулы 1,3-ПГ обозначаются аналогично конформациям 1,2-ПГ, но каждое обозначение состоит из четырех букв [4]. Вторая и третья заглавные буквы обозначают торсионные углы O1-C1-C2-C3 и C1-C2-C3-O2 (Рис. 1). Как и в случае 1,2-ПГ, первая и последняя строчные буквы обозначают торсионные углы H1-O1-C1-C2 и C2-

СЗ-О2-Н2.

В случае 1,3-ПГ также существуют некоторые экспериментальные [7] и теоретические [4,8–11] исследования конформационного состава молекул. На их основании можно выделить среди наиболее вероятных конформаций молекулы 1,3-ПГ конформации $xGG'y$ (где $x, y = t, g$ или g') [7], $gG'Gt$ и $gGG'g$ [4,8–10], $gGGg'$ в кристаллическом состоянии и $gG'Gt$, $tGGt$ и $gGGg'$ в жидком состоянии вещества [11].

Таким образом, можно отметить, что в литературе практически не существует исследований конформационного состава 1,2-ПГ и 1,3-ПГ с помощью спектроскопии КР. Поэтому отнесение линий в спектрах КР и разработка КР-спектроскопических методов оценки конформационного состава молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ имеют большое значение как для фундаментальных, так и для прикладных исследований.

Материалы и методы исследования.

В данной работе были исследованы коммерческие образцы 1,2-ПГ и 1,3-ПГ (SigmaAldrich, ReagentPlus, степень чистоты 99%).

Регистрация спектров КР 1,2-ПГ и 1,3-ПГ проводилась на установке, состоящей из лазера Sapphire SF 532 (Coherent Inc., США), двойного монохроматора U1000 (Jobin Yvon, Франция) и фотоумножителя, работающего в режиме счета фотонов. Длина волны возбуждающего излучения составляла 532 нм. Спектры записывали при 90° -рассеянии со спектральным разрешением 5 см^{-1} .

Для уточнения структуры исследуемых молекул и интерпретации колебаний дополнительно проводились расчёты геометрических параметров и характеристик спектров КР молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ. Расчёты выполнялись с использованием некоммерческой программы «Природа» [12] без фиксации геометрических параметров и с использованием приближения системы несвязанных гармонических осцилляторов. Расчёты проводились с применением теории функционала плотности (ТФП) в приближении функционала OLYP [13] и базисного набора 4z, встроенного в программу «Природа».

Результаты и выводы.

При комнатной температуре были зарегистрированы поляризованные спектры КР образцов 1,2-ПГ и 1,3-ПГ при скрещенном и параллельном направлениях поляризации возбуждающего и рассеянного излучений. На Рис. 2 представлены поляризованные спектры КР 1,2-ПГ и 1,3-ПГ, которые были нормированы с учётом разных свойств оптических элементов спектрометра для света с различными направлениями поляризации. Эти спектры в дальнейшем были использованы для получения неполяризованных спектров 1,2-ПГ и 1,3-ПГ, которые сравнивали с рассчитанными методом ТФП спектрами.

Рис. 2. Спектры КР образцов, зарегистрированные в диапазоне $600\text{--}1600 \text{ см}^{-1}$ при скрещенном и параллельном направлениях поляризации возбуждающего и рассеянного излучений: а – спектры 1,2-ПГ; б – спектры 1,3-ПГ

С помощью визуализации рассчитанных методом ТФП колебаний для 1,2-ПГ и 1,3-ПГ было установлено, что все линии около 800 см^{-1} относятся к смешанным колебаниям, преимущественно к сочетанию валентных колебаний С-С и С-О связей, а линия около 1300 см^{-1} преимущественно отвечает деформационным колебаниям CH_2 групп. Последняя линия является очень слабой в спектре 1,2-ПГ (Рис. 2а), и низкая интенсивность этой линии – одна из отличительных особенностей спектра КР 1,2-ПГ по сравнению со спектром КР 1,3-ПГ.

Методом ТФП были рассчитаны структуры и спектры КР молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ во всех возможных стабильных конформациях. В табл. 1 представлены рассчитанные разности энергий относительно наиболее выгодной, относительное содержание (по Больцману, при 298 К) молекул в уникальных стабильных конформациях 1,2-ПГ, содержание молекул в которых превышает 5%. Из данных Табл. 1 следует, что самыми выгодными по энергии конформациями 1,2-ПГ являются $g'G'g$ (около 21%), $tG'g$ (около 20%), $gG't$ (около 19%) и $gG'g'$ (около 14%). Полученный результат для трёх наиболее вероятных конформаций молекулы 1,2-ПГ совпадает с результатами авторов статей [3; 5; 6].

Таблица 1. Относительные энергии и содержание молекул 1,2-ПГ в конформациях, доля молекул 1,2-ПГ в которых превышает 5%

Конформация 1,2-ПГ	ΔE , кДж/моль	Содержание, %
1	$g'G'g$	21,1
2	$tG'g$	20,0
3	$gG't$	18,6
4	$gG'g'$	13,5
5	$gG'g$	6,7
6	$g'Gt$	5,5

В табл. 2 представлены рассчитанные разности энергий относительно наиболее выгодной, относительное содержание (по Больцману, при 298 К) молекул в уникальных стабильных конформациях 1,3-ПГ, содержание молекул в которых превышает 5%. Из данных табл. 2 следует, что наиболее вероятными конформациями 1,3-ПГ являются $gGG'g$ (около 23%) и $gG'Gt$ (около 21%). Выводы о двух наиболее вероятных конформациях молекулы 1,3-ПГ соответствуют результатам работ [4; 9; 10].

Таблица 2. Относительные энергии и содержание молекул 1,3-ПГ в конформациях, доля молекул 1,3-ПГ в которых превышает 5%

Конформация 1,3-ПГ	ΔE , кДж/моль	Содержание, %
1	$gGG'g$	22,9
2	$gG'Gt$	20,6
3	$gGGg'$	5,3
4	$tGGg$	5,1
5	$tTGg$	5,1
6	$tGGg'$	5,0

На рис. 3 представлены спектры КР всех рассчитанных стабильных конформаций молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ. Все спектры нормированы по интенсивности на максимум наиболее высокой линии в диапазоне $1400\text{--}1600\text{ см}^{-1}$.

Моделирование с помощью ТФП показало, что положения максимумов линий в области $800\text{--}900\text{ см}^{-1}$ зависят от конформации молекулы гликоля. Кроме того, для 1,3-ПГ было

установлено, что линии КР в области около 800 см^{-1} не наблюдаются только в спектрах молекул 1,3-ПГ в конформациях типа $xTTu$, в то время как в спектрах молекул в остальных конформациях наблюдаются достаточно интенсивные линии в этой области. Однако в случае 1,2-ПГ интенсивная линия в диапазоне около 800 см^{-1} наблюдается в спектрах КР для всех стабильных конформаций.

Рис. 3. Теоретические спектры КР молекул исследуемых гликолей во всех стабильных конформациях в диапазоне $600\text{-}1600\text{ см}^{-1}$: а – спектры молекул 1,2-ПГ; б – спектры молекул 1,3-ПГ

На рис. 4 показаны экспериментальные неполяризованные спектры КР 1,2-ПГ и 1,3-ПГ, рассчитанные спектры КР молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ в конформациях, содержание молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ в которых превышает 5%, и взвешенная сумма спектров КР молекул исследуемых гликолей.

двух гликолей во всех стабильных конформациях с учётом их содержаний. Установлено, что для 1,2-ПГ и 1,3-ПГ взвешенная сумма рассчитанных спектров КР описывает основные особенности экспериментальных спектров КР в диапазоне $600-1600\text{ см}^{-1}$.

Рис. 4. Теоретические спектры КР молекул исследуемых гликолей в конформациях, содержание молекул гликолей в которых превышает 5%, взвешенная сумма спектров КР всех стабильных конформаций исследуемых гликолей и их экспериментальные спектры в диапазоне $600-1600\text{ см}^{-1}$: а – для 1,2-ПГ; б – для 1,3-ПГ

Таким образом, в настоящей работе были рассчитаны структуры, содержания и спектры КР молекул 1,2-ПГ и 1,3-ПГ во всех стабильных конформациях с использованием метода ТФП. Рассчитанные спектры описывают основные особенности экспериментальных спектров КР жидких веществ в спектральном диапазоне $600-1600\text{ см}^{-1}$, подтверждают и уточняют имеющиеся литературные данные.

Для 1,3-ПГ был получен результат, заключающийся в том, что молекулы 1,3-ПГ в конформации типа $xTTu$ можно отличить от молекул 1,3-ПГ в других конформациях по отсутствию линий в области около 800 см^{-1} .

С использованием результатов расчётов показано, что анализ дублета линий в области около 800 см^{-1} позволяет различать изомеры пропиленгликолей между собой: 1,2-ПГ и 1,3-ПГ. Таким образом, диапазон около 800 см^{-1} является достаточно информативным для анализа химического, конформационного и изомерного состава гликолей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rodnikova M.N., Solovei A.B., Solonina I.A. Structure of crystalline ethylene glycol and a model of its structural rearrangement during melting // Russ. J. Inorg. Chem. 2012. Vol. 57. No. 2. pp. 252-256.
2. Caminati W. Conformation and hydrogen bond in 1,2-propanediol // J. Mol. Spectrosc. 1981. Vol. 86. No. 1. pp. 193-201.
3. Bossa J.-B. Laboratory spectroscopy of 1, 2-propanediol at millimeter and submillimeter wavelengths / J.-B. Bossa, M.H. Ordu, H.S.P. Müller, F Lewen., S. Schlemmer // Astron. Astrophys. 2014. Vol. 570. pp. A12.
4. Vázquez S., Mosquera R.A., Rios M.A., Van Alsenoy C. AB initio gradient optimized molecular geometry and conformational analysis of 1,2-propanediol at the 4-21G level // J. Mol. Struct. THEOCHEM. 1989. Vol. 184. No. 3-4. pp. 323-342.

5. Microwave spectrum of 1,2-propanediol / F.J. Lovas [et al.] // J. Mol. Spectrosc. Elsevier Inc. 2009. Vol. 257. No. 1. pp. 82-93.
6. Arenas B.E. A global study of the conformers of 1,2-propanediol and new vibrationally excited states / B.E. Arenas, S. Gruet, A.L. Steber, M. Schnell // J. Mol. Spectrosc. Elsevier Inc. 2017. Vol. 337. pp. 9-16.
7. Kinneking A.J. The molecular structure of 1,3-propanediol in the gas phase, an electron diffraction study / A.J. Kinneking, V. Mom, F.C. Mijlhoff, G.H. Renes // J. Mol. Struct. 1982. Vol. 82. No. 3-4. pp. 271-275.
8. Lomas J.S. ¹H NMR spectra of ethane-1,2-diol and other vicinal diols in benzene: GIAO/DFT shift calculations // Magn. Reson. Chem. 2013. Vol. 51. No. 1. pp. 32-41.
9. Cheng Y.-L., Chen H.-Y., Takahashi K. Theoretical Calculation of the OH Vibrational Overtone Spectra of 1- n Alkane Diols (n = 2–4): Origin of Disappearing Hydrogen-Bonded OH Peak // J. Phys. Chem. A. 2011. Vol. 115. No. 22. pp. 5641-5653.
10. Bultinck P., Goeminne A., Van de Vondel D. Ab initio conformational analysis of ethylene glycol and 1,3-propanediol // J. Mol. Struct. THEOCHEM. 1995. Vol. 357. No. 1–2. pp. 19-32.
11. Mohaček-Grošev V., Baran N. Vibrational dynamics of 1,3-propanediol in liquid, polycrystalline and glassy states: A Raman spectroscopic study // Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 2020. Vol. 226. pp. 117567.
12. Laikov D.N., Ustynyuk Y.A. PRIRODA-04: a quantum-chemical program suite. New possibilities in the study of molecular systems with the application of parallel computing // Russ. Chem. Bull. 2005. Vol. 54. No. 3. pp. 820-826.
13. Baker J., Pulay P. Assessment of the Handy-Cohen optimized exchange density functional for organic reactions. // J. Chem. Phys. 2002. Vol. 117. No. 4. pp. 1441-1449.

© Любимовский С.О., Новиков В.С., 2024.